

В. В. Маркина, Е. Н. Богданова, В. М. Гаврюшина, Ю. А. Наумов,
В. В. Королев, В. И. Лутошкин, И. Ф. Цыба, Е. Е. Сеницина, П. В. Костин

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РЕПЕЛЛЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ ДИЭФИРОВ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ ОТ ИХ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

ВНИИДнС, ВНИИ химических средств защиты растений, МГУ, Москва

Изучение зависимости отпугивающего действия синтетических репеллентов от их химических или физических свойств имеет несомненное практическое значение. Выявление функциональной связи между степенью репеллентности вещества и каким-либо физико-химическим свойством, которое можно однозначно определить стандартными методами, позволило бы вести направленный поиск и синтез веществ с репеллентными свойствами. Поэтому многие исследователи пытались установить зависимость репеллентности от принадлежности к определенной химическому классу или гомологическому ряду [6, 14], квантово-механических характеристик [12, 18], области поглощения инфракрасного излучения [20], свойств, определяющих кинетику испарения веществ: температуры кипения, упругости пара, скорости испарения веществ [3, 5, 13, 17].

Однако общие закономерности для репеллентных соединений из разных химических классов пока не выявлены. Это, несомненно, объясняется сложностью химического строения молекул веществ, которая обуславливает многообразие параметров, определяющих репеллентные свойства, и разную направленность изменений этих параметров.

Нами проведены исследования по установлению связи репеллентных свойств гомологического ряда диэфиров янтарной кислоты в зависимости от величины эфирного радикала и физико-химических свойств соединений: температуры кипения, теплоты испарения, давления насыщенных паров, диэлектрической проницаемости и дипольных моментов.

Для изучения были выбраны полные эфиры янтарной кислоты, так как по данным литературы отдельные представители этого ряда обладают репеллентной активностью [5, 17]. Эти соединения имеют перспективу производства благодаря доступности сырья для их синтеза.

Эфиры янтарной кислоты получены нами взаимодействием янтарного ангидрида с соответствующими спиртами в бензоле в присутствии каталитического количества *p*-толуолсульфокислоты:

где R — алкил (C₂—C₁₀).

Давление насыщенных паров веществ определяли статистическим методом в тензиметре [11]. Приведенные в таблице величины давления паров *P* хорошо описываются уравнением прямой линии:

$$P = B - \frac{A}{T}.$$

Определив константы *A* и *B* из экспериментальных данных методом наименьших квадратов, мы вычислили значения теплоты испарения по уравнению

$$\Delta H_{\text{исп}} = 2,303 \cdot 1,987 \cdot A.$$

Диэлектрические свойства веществ изучали в разбавленных растворах при температуре 25 °С на высокочастотном полуавтоматическом диэлькометре «тангенс-2М» при частоте 1 Мгц. Вычисления про-

водили с помощью следующего уравнения, легко выводимого из уравнения Дебая [16] при подстановке в него численных значений универсальных постоянных:

$$\mu = 0,01282 (P_{\infty} - R_D) T \cdot 10^{-18} \text{ э.л. ст. ед.}$$

где P — мольная поляризация при бесконечном разведении; R_D — мольная рефракция для D линии натрия; μ — дипольный момент D .

Биологическую активность диэфиров янтарной кислоты изучали несколькими методами в лабораторных и полевых условиях, оценивая дистантное отпугивающее действие в опытах на комарах и контактное действие в опытах на блохах и клещах. Репеллентность соединений по отношению к комарам *Aedes aegypti* лабораторной культуры определяли в ольфактометре по методике А. А. Потапова [9] и в альтернативном ольфактометре с продувом воздуха по методике, разработанной энтомологами МГУ [7].

Кроме того, действие репеллентов на комаров в лабораторных условиях изучали электрофизиологическим методом. Этот метод основан на регистрации импульсной активности нейронов дейтоцеребрума в ответ на раздражение периферических рецепторов парами исследуемых соединений. Биоэлектрическую активность регистрировали с помощью стеклянных микроэлектродов по общепринятой методике [3]. Теоретические основы метода оценки репеллентной активности по биоэлектрической реакции нейронов дейтоцеребрума и модификацию электрофизиологической методики разработали сотрудники кафедры энтомологии биологического факультета МГУ [15]. Пары репеллента, как правило, угнетают биоэлектрическую активность клеток дейтоцеребрума, причем угнетение сохраняется некоторое время после прекращения раздражения. Количественный анализ частотных характеристик биоэлектрической активности до раздражения и после него характеризует исследуемое вещество и позволяет объективно оценить его репеллентную эффективность. Фоном, на котором оценивается степень репеллентного действия вещества, служила молочная кислота, которая, как известно, участвует в метаболизме насекомых и является аттрактантом для многих их видов. Показателем репеллентного действия служит отношение частоты импульсов, регистрируемых в нейронах дейтоцеребрума в ответ на раздражение хеморецепторов парами молочной кислоты (M_1), к частоте импульсов, вызываемых парами репеллента (M_2). Чем выше этот показатель, тем большим отпугивающим действием обладает испытываемое соединение.

Репеллентное действие диэфиров янтарной кислоты по отношению к блохам *Xenopsylla cheopis* лабораторной культуры изучали в ольфактометре по методике, предложенной В. П. Дремовой [1].

Отпугивающее действие по отношению к клещам *Ixodes persulcatus* природной популяции определяли методом градиента концентрации на наклонно закрепленных полосках фильтровальной бумаги [2].

Для характеристики изменений репеллентного эффекта соединений в различных концентрациях провели испытания диэфиров янтарной кислоты в альтернативном ольфактометре по отношению к комарам в диапазоне концентраций 10^{-3} , 10^{-2} , 10^{-1} , 1 и 5 % (см. рисунок).

Согласно полученным данным, из 10 веществ 3 эфира — диэтиловый, дипропиловый и дибутиловый — проявили заметное репеллентное действие, причем диэтиловый эфир по уровню репеллентности был близок к диметилфталату, использовавшемуся в качестве эталона. Остальные диэфиры, начиная от диамилового до дибензилового, репеллентного влияния на комаров не оказывали.

В ряду веществ, проявивших репеллентное действие, абсолютная величина коэффициента репеллентности уменьшается от диэтилового к дибутиловому эфиру, что указывает на зависимость эффективности этих химических соединений от строения радикалов.

Сравнительная эффективность дизэфиров янтарной кислоты по отношению к комарам в альтернативном ольфактометре.

а — диэтиловый эфир; б — дипропиловый эфир; в — дибутиловый эфир; г — диамиловый эфир; ДМФ — технический (контроль). По оси абсцисс — концентрация вещества (в %); по оси ординат — процент реагирующих комаров.

Для сравнения результатов исследований разными методами биологической активности гомологического ряда дизэфиров янтарной кислоты по отношению к различным видам членистоногих нами были изучены 5% спиртовые растворы этих соединений. Из всех изученных методами ольфактометрии концентраций наиболее выраженный и стабильный репеллентный эффект проявлялся при работе с 5% растворами.

Репеллентность соединений оценивали единым показателем КОД (коэффициент отпугивающего действия) [8]. Сводные результаты испытаний репеллентной активности соединений и их физико-химические характеристики представлены в таблице.

Сравнительные испытания соединений показали, что изучение их биологической активности разными методами и на различных видах членистоногих приводит к сходным результатам. Репеллентная активность по отношению к комарам была выявлена у первых членов гомологического ряда дизэфиров янтарной кислоты и ольфактометрически было установлено, что наибольшее репеллентное действие проявлял диэтиловый эфир. Репеллентная активность снижалась в направлении от начала к концу гомологического ряда.

Такие же закономерности наблюдались по данным электрофизиологических испытаний. Эффективность соединений постепенно уменьшалась с увеличением радикала, и эфир с 5 углеродными атомами (диамил) в радикале производил слабое угнетающее действие на импульсную активность нейронов дейтоцеребрума.

Установлено также, что замена радикала нормального строения на радикал, содержащий ароматическое кольцо, повышала эффективность соединений. Так, эфир с бензольным радикалом по эффективности был равен соединению с дипропиловым радикалом.

При изучении отпугивающего действия соединений по отношению к блохам и клещам наибольшая репеллентная активность была установлена у 2—5-го членов ряда, причем по отношению к блохам наиболее активны были дибутиловый и диамиловый эфиры, а по отношению к клещам — дипропиловый, дибутиловый и диамиловый.

Анализируя полученные результаты (см. таблицу) можно заключить, что из группы факторов, характеризующих летучесть соединений, репеллентная активность коррелирует с температурой кипения и тепловой испарения веществ. С увеличением температуры кипения и уменьшением летучести вещества КОД препаратов снижался. Корреляции этого показателя с давлением насыщенных паров отмечено не было. В группе факторов, определяющих полярность молекулы, а вместе с

тем и ее липофильность, репеллентная активность была связана с диэлектрической проницаемостью обратно пропорциональной зависимостью. Связи с дипольным моментом установлено не было.

Снижение отпугивающих свойств от первого к последнему члену гомологического ряда диэфиров янтарной кислоты четко проявлялось при воздействии на комаров, при дистантном восприятии ими паров репеллентов. На членистоногих, воспринимающих репелленты при контакте (блохи и клещи), первые члены гомологического ряда оказывали более слабое репеллентное действие, чем последующие. Вероятно, это объясняется токсическим действием паров репеллентов, под влиянием которого членистоногие утрачивают чувствительность к ним. Смена у репеллентов репеллентных свойств аттрактивными или инсектицидными в зависимости от концентрации соединений описана в литературе [4, 10, 19]. По данным наших наблюдений, токсическое действие репеллентов и связанная с ним пониженная репеллентная активность по отношению к блохам и комарам проявляются при использовании высоких концентраций репеллентов, в 1-е сутки после обработки и чаще для первых членов гомологических рядов, имеющих более высокую летучесть. Как нам представляется, во всех перечисленных выше случаях в опыте создается высокая концентрация паров репеллента, которая оказывает токсическое действие на членистоногих.

По нашему мнению,

Физико-химические показатели диэфиров янтарной кислоты, общей формулы $\text{CH}_2\text{—COOR}$ и их репеллентная активность в лабораторных и полевых условиях по отношению к различным группам членистоногих

Радикул, R	Температура кипения, °C/1 мм	Теплота испарения, кДЖ/моль ΔH	Давление насыщенных паров, мм. рт. ст.	Диэлектрическая проницаемость, ε	Дипольный момент, Д · 10 ⁻¹⁸ эд. ст. ед.	Ольфактометрия, КОД, %			Электрофизиология		
						блохи X. cheopis	клещи I. persulcatus	комары ¹ p. Aedes		M ₁ /M ₂	достоверность результатов
								1	2		
C ₂ H ₆	81—82	50,82	2,22 · 10 ⁻¹	6,47	2,23	19,1 ± 1,0	88 ± 4,9	79,1 ± 2,0	58,3 ± 2,5	1,47	0,99
C ₃ H ₈	98—101	46,18	2,13 · 10 ⁻¹	5,88	2,29	65,7 ± 1,5	100	69,8 ± 10,7	36,3 ± 2,9	1,40	0,99
C ₄ H ₁₀	100—105	40,51	2,98 · 10 ⁻¹	5,48	2,32	87,8 ± 3,5	100	67,5 ± 13,6	31,3 ± 2,6	1,40	0,99
C ₆ H ₁₄	127—130	43,87	9,83 · 10 ⁻²	4,75	2,34	80,2 ± 5,3	94 ± 3,4	38,3 ± 9,6	3,8 ± 3,5	1,26	0,95
C ₆ H ₁₈	145—146	38,65	2,64 · 10 ⁻¹	4,50	2,39	47,2 ± 1,0	88 ± 4,9	74,4 ± 18,2	15,9 ± 3,3	1,07	0,96
C ₇ H ₂₀	150—155	—	—	4,22	2,26	27,8 ± 1,0	20 ± 12,6	60,1 ± 18,5	17,3 ± 2,7	1,04	0,33
C ₈ H ₂₂	180—181	38,74	9,77 · 10 ⁻²	4,03	2,33	0	8 ± 3,8	50,4 ± 18,2	2,8 ± 3,2	1,00	0,28
C ₉ H ₂₄	196—197	—	—	3,76	2,55	0	8 ± 3,8	31,4 ± 14,3	6,8 ± 3,3	1,02	0,39
C ₁₀ H ₂₆	205—197	—	—	3,62	2,31	0	0	36,4 ± 9,1	9,4 ± 2,8	1,04	0,99

¹ — результаты ольфактометрических исследований по методике А. А. Поталова; 2 — результаты ольфактометрических исследований в альтернативном ольфактометре.

результаты, полученные по одному ряду соединений, невозможно механически переносить на другие группы химических соединений, поскольку репеллентная активность веществ определяется не только указанными физико-химическими параметрами и длиной углеродной цепи, но и другими факторами, например строением основной части молекулы, введением различных функциональных групп и т. п. Поэтому для установления общих закономерностей взаимосвязи репеллентности с химическим строением и механизма действия репеллентов по отношению к различным представителям членистоногих необходимо изучить несколько рядов соединений из разных химических классов по отношению к различным видам кровососущих членистоногих.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дремова В. П. — Мед. паразитол., 1970, № 5, с. 624—625.
2. Елизаров Ю. А. — Вестн. Моск. ун-та. Сер. Биол. почвовед., 1961, № 4, с. 45—50.
3. Елизаров Ю. А. — Успехи совр. биол., 1965, № 3, с. 416.
4. Елизаров Ю. А., Кост А. Н., Цыба И. Ф. — В кн.: Летучие биологически активные соединения биогенного происхождения. М., 1974, с. 112.
5. Золотарев Е. Х., Тарабухин И. А. — Мед. паразитол., 1959, № 2, с. 178—185.
6. Кост А. Н., Феддер М. Л., Калакутская Г. В. и др. — Вестн. Моск. ун-та. Сер. хим., 1960, № 3, с. 70.
7. Кост А. Н., Терентьев П. Б., Елизаров Ю. А. и др. — В кн.: Хеморецепция насекомых. Вильнюс, 1971, с. 89—94.
8. Набоков В. А., Батаев П. С. — Ж. микробиол., 1956, № 6, с. 44—48.
9. Потапов А. А. — Мед. паразитол., 1966, № 1, с. 69—73.
10. Потапов А. А., Богданова Е. Н. — Там же, 1974, № 5, с. 573—578.
11. Практические работы по физической химии. / Под ред. Я. И. Герасимова, В. П. Вендило. М., ч. 1, 1966.
12. Резаев Н. И., Давыдова Ж. В., Маколкин Н. А. — Научн. докл. высшей школы. Сер. Биол. науки, 1969, № 8, с. 49—67.
13. Цетлин В. М., Дремова В. П., Жук Е. Б. — В кн.: Проблемы дезинфекции и стерилизации. М., 1969, вып. 20, с. 323—326.
14. Цизин Ю. С., Владимировна В. В., Лучковская О. Н. — Мед. паразитол., 1972, № 2, с. 180—185.
15. Цыба И. Ф. Функциональные характеристики действия аттрактантов и репеллентов на кровососущих комаров. Автореф. дис. канд. М., 1979.
16. Debye O. — Physik J., 1912, v. 13, p. 97.
17. Gaultier L. R., Winnike M. E. — J. med. Entomol., 1968, v. 5, p. 339—352.
18. Quattieri F., Johnson H. L., Maibach H. J. et al. — J. pharm. Sci., 1973, v. 62, p. 487—489.
19. Hocking B. — Vector Control., 1963, v. 29, p. 121.
20. Wright R. H., Chambers D. T., Reiser J. — Canad. Entomol., 1971, v. 103, p. 627—630.

Поступила 20.01.83

Summary

The paper presents the results of the analysis of the correlation between the repellent activity of the homologous series of succinic acid diesters and their chemical composition and some physical and chemical properties, such as the value of ester radical, boiling point, heat of evaporation, permittivity, saturated steam pressure and dipole moment.

УДК 616.993.162-036.21-084.4.003.1(575.1)

Ш. М. Жахангиров, А. Н. Алексеев

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЭНДЕМИЧНОЙ ПО ЗООНОЗНОМУ КОЖНОМУ ЛЕЙШМАНИОЗУ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОЛОДНОЙ И ДЖИЗАКСКОЙ СТЕПЕЙ УЗБЕКСКОЙ ССР)

ИМПнТМ им. Е. И. Марциновского Минздрава СССР, Москва

В последнее время в связи с интенсивным освоением целинных земель, особенно в республиках Средней Азии, проблема зоонозного кожного лейшманиоза (ЗКЛ) приобрела важное народнохозяйственное значение. В районы освоения целинных земель приезжают немалые массы к ЗКЛ люди, которые, соприкасаясь с природными очагами этого заболевания, подвергаются опасности заражения. У местного населения на эндемичных территориях переболевают в основном дети,